

Optische Prozessüberwachung von Faserspreizprozessen mittels Kameramesssystem

Ava Chavoshi¹⁾, Marc Fleischmann¹⁾, Jakob Schmidt¹⁾, Jörg Kaufmann¹⁾, Holger Cebulla¹⁾

¹⁾ Professur Textile Technologien, ava.chavoshi@mb.tu-chemnitz.de, marc.fleischmann@mb.tu-chemnitz.de, jakob.schmidt@mb.tu-chemnitz.de, joerg.kaufmann@mb.tu-chemnitz.de, holger.cebulla@mb.tu-chemnitz.de, Technische Universität Chemnitz, Reichenhainer Straße 70, 09126 Chemnitz, Deutschland

Schlagwörter

Binderauftrag, Faserspreizen, Optische Analyse, Python, Raspberry Pi

Abstract

Zur Prozesskontrolle bei der Pulverbinderung von Kohlenstofffaserband wird im Rahmen dieser Arbeit die mögliche Einsatzfähigkeit eines kostengünstigen, hard- und softwareseitig quelloffenen Kamerasystem analysiert. Ein Kamerasystem, das auf einem Raspberry Pi und dessen PiCamera 2.1 basiert, zeichnet das C-Faser-Band kontinuierlich auf und überträgt die Daten an einen Host-Computer. Auf dem Host-Computer werden Computer-Vision-Algorithmen angewandt, um die Breite des Faserbands und die Menge des aufgetragenen Binderpulvers auf dessen Oberseite zu erfassen. Im Zuge der Arbeit konnte festgestellt werden, dass mittels des Kamerasystems die Faserbandbreite mit einer maximalen Abweichung von 4,3 %, bezogen auf die tatsächliche und die durch die Kamera erfasste Breite bestimmt werden konnte. Der maximale Fehler bei der Erfassung des Bindergehaltes betrug 14,1 %.

1 Einleitung

Bei Prozessen zur automatisierten Faserbandablage ist eine kontinuierliche Messung der Faserbandbreite und der Menge des aufgetragenen Pulverbinders unerlässlich. Zur Kontrolle der Faserbandbreite und der Auftragsmenge des Binders kann ein geeignetes kameraoptisches Messsystem eingesetzt werden. Nach dem Stand der Technik werden hierfür Zeilenkameras oder Laser-Durchlicht-Zeilensensoren eingesetzt. Diese haben zwar eine hohe Abtastrate, sind aber teuer in der Anschaffung. Im Gegensatz dazu wird in dieser Arbeit ein Messsystem zur Bandbreiten- und Bindermengenerfassung eingesetzt, das aus Open-Source-Hardware besteht und Open-Source-Software zur Datenerfassung nutzt. Als geeignete Plattformen stehen Raspberry Pi und PiCamera 2.1 (Hardware) und Python (Software) zur Verfügung. Das aufgebaute System überträgt die aufgezeichneten Rohdaten von der Kamera an einen Host-Computer, der mit Hilfe von Computer-Vision-Algorithmen die Faserbandbreite und die aufgetragene Pulverbindermenge erfasst. Die Qualität der Messgenauigkeit des aufgebauten Systems wird anschließend bewertet und validiert. Die Bewertung wird an Kohlenstofffaserbändern durchgeführt.

2 Stand der Technik

2.1 Kameramesssysteme

Die Erfassung der Faserbandbreite mittels optischer Messverfahren kann sowohl mittels Auflicht als auch Durchlicht erfolgen. Auflicht-basierte Verfahren neigen zu Messproblemen bei stark reflektierenden Materialien wie z.B. Kohlenstofffasern (C-Fasern). Der Einsatz von Durchlicht-basierten Systemen ist in der Regel durch den Bauraum begrenzt, da sich die Messtechnik sowohl oberhalb als auch unterhalb des Messobjektes befinden muss. Bei transparenten Materialien wie bspw. Polymerrovings sind Durchlichtsysteme u. U. fehleranfällig.

Durchlichtsysteme emittieren meist einen Vorhang aus Laserlicht auf einer Seite des Rovings. Auf der anderen Seite detektiert ein Zeilensensor das ankommende Licht. An den Stellen, an denen das Laserlicht nicht detektiert werden kann, befindet sich das Faserband. Aktuelle Geräte bieten eine Auflösung von 8 µm bei Messbreiten von bis zu 100 mm. Laserlichtsensoren sind im mittleren 4-stelligen Euro-Bereich zu finden [1].

Auflichtsysteme sind meist Zeilenkameras mit vorgelagerter Optik. Die räumliche Auflösung ist dabei abhängig vom gewählten Messbereich. Moderne Zeilenkameras können Auflösungen von mehr als 16.000 Pixeln haben und bieten damit bei gleichem Messbereich sogar höhere Messauflösungen als Zeilenkameras [2]. Die Kosten bewegen sich unter denen von Durchlichtsystemen. Sind aber hohe Auflösungen und Messfrequenzen erforderlich, werden die Systeme deutlich teurer.

Im Allgemeinen steigen die Kosten stark an, je höher die gewünschte Messfrequenz ist. Hohe Messfrequenzen bedingen kurze Belichtungszeiten im Mikro- oder Nanosekundenbereich. Für diese Belichtungszeiten müssen die Kamerasensoren sehr lichtempfindlich sein. Messfrequenzen bis zu 160.000 Hertz sind technisch möglich [2]. Zusätzlich skaliert werden die Anschaffungskosten eines geeigneten Breitenmesssystems für Faserspreizprozesse durch die benötigte Anzahl an Sensoren für die, je nach spezifischem Prozess, notwendige Breite der Messstelle. Grundsätzlich kostengünstiger sind Kamerasysteme für den Consumer Markt. Diese Systeme bieten allerdings in den seltensten Fällen geeignete oder gar offene Betriebssysteme und Schnittstellen, die eine gesteuerte Auswertung der Bilddaten ermöglichen.

2.2 Raspberry Pi

Der Raspberry Pi ist ein Single-Board-Computer, der seit 2012 auf dem Markt ist [3]. Er wurde in erster Linie als einfaches Computersystem zum Experimentieren und Erlernen angewandter Programmierung konzipiert, findet aber inzwischen auch breite Verwendung in Produktionssystemen [4]. Ein großer Teil der Hard- und Softwarekomponenten ist quelloffen (Open Source). Die integrierten GPIO-Pins (General Purpose Input/Output) ermöglichen es dem Raspberry Pi, mit einer Vielzahl von externer Hardware zu kommunizieren. Die Massenproduktion macht den Computer und Standard-Erweiterungshardware wie die PiCamera kostengünstig. In seiner neuesten Version verfügt der Raspberry Pi 4 über einen ARM Cortex-A72-Prozessor mit 1,5 GHz Taktfrequenz und bis zu 8 GB RAM. Er ist mit USB-, HDMI- und Ethernet-Anschlüssen ausgestattet [5]. Der Raspberry Pi ist aufgrund seiner Offenheit und Konfigurierbarkeit als Messsystem geeignet. Mit dem Betriebssystem Raspberry Pi OS, das auf einem Linux-Kernel basiert, kann die Hardware in sehr tiefen Schichten gesteuert werden.

3 Funktionsweise Kameramesssystem

3.1 Kohlenstofffaserband

Alle Versuche werden mit einem homogen gespreizten Kohlenstofffaserband durchgeführt, das aus acht Einzelrovings des Typs Teijin IMS 65 mit nomineller Feinheit von 830 tex assembliert wird. Das gespreizte Faserband besitzt bei einer nominelle Faserbandbreite von 50,8 mm eine Flächenmasse von 134 g/m².

3.2 Kameramesssystem

Ein Kameramesssystem besteht aus einem Raspberry Pi 4 und einer PiCamera 2.1. Der CMOS-Bildsensor der PiCamera 2.1 bietet eine nutzbare Bildauflösung von 3280 x 2464 Pixel (8 Megapixel) und arbeitet nach dem Rolling-Shutter-Prinzip. Die PiCamera überträgt die aufgenommenen Rohdaten über eine CSI-2-Schnittstelle mit einer Bandbreite von 2 Gbps an den Raspberry Pi. Der Raspberry Pi kommuniziert mit der PiCamera über einen I²C-Datenbus. Zur Beleuchtung der Messstelle werden LEDs im sichtbaren Wellenlängen-Bereich verwendet. Die vorgesehenen kurzen Verschlusszeiten der Kamera erfordern eine lichtintensive Ausleuchtung des Messpunktes.

Um eine Beeinflussung des Messergebnisses durch Außenlicht auszuschließen, wurde eine Lichtkabine konstruiert und mittels 3D-Druck hergestellt (Abb. 1). Die Kabine ist mit zwei Schlitzen ausgestattet, die schmal genug sind, um das C-Faserband durch die Kabine zu führen. Ein öffentlicher Deckel erleichtert das Einfädeln der Probe in die Kabine. Da die PiCamera nicht über eine Autofokussfunktion verfügt, wird

der Fokus der PiCamera manuell auf die Höhe der Lichtkabine eingestellt (auf den Abstand zwischen dem Faserband und der Kamera).

Abbildung 1: Kamera-Lichtkabine für Kameramesssystem basierend auf Raspberry Pi 4 und PiCamera 2.1

3.3 Bildanalyse

Um die Breite und die Pulverbindermenge des von Kamera aufgenommenen Faserbandes zu bestimmen, werden die Kameradaten, die in Form von Rohvideodaten vorliegen, auf einen Host-Computer übertragen, in Einzelbilder extrahiert und durch einen entwickelten Algorithmus ausgewertet. Der Grund für die Übertragung auf den Host-Computer ist die begrenzte Rechenkapazität des Raspberry Pi. Folgende Einzelschritte der Bildbearbeitung und -analyse erfolgen.

Auswahl Bildabschnitt

Zur Analyse der Faserbandbreite wird ein 50 Pixel breiter Streifen aus der Mitte jedes Einzelbildes (Abb. 2a, b) ausgewählt (in dieser Abbildung ist das Faserband weiß und der Hintergrund schwarz dargestellt).

Segmentierung als binäre Bilddatei

Auf diesen extrahierten Streifen wird eine Histogramm-basierte Schwellwertanalyse nach Otsu [6] angewendet, um den Bildvordergrund (Faserband) vom Hintergrund zu separieren.

Morphologische Bearbeitung

Die segmentierte Bilddatei wird dann morphologische modifiziert [7] (s. Abb. 2c). Hierzu werden kleine Artefakte mittels algorithmischer Erosion und Expansion definierter zusammenhängender Pixelbereiche eliminiert [8].

Analyse Faserbandbreite

Aus der Mitte dieses modifizierten Bildausschnittes wird eine vertikale Linie mit der Breite von einem Pixel extrahiert. Die Position des ersten und des letzten weißen Pixels auf dieser Linie wird ermittelt und durch die Subtraktion dieser Pixel erfolgt dann die Berechnung der Breite des Objektes (Abb. 2d). Um nun zu sehen, ob der Algorithmus die Grenzen richtig erkannt hat, werden die Grenzlinien auf dem Streifen gezeichnet (Abb. 2e). Zur Umwandlung von hierhin verwendeten Schritte der Bildbearbeitung wurde bereits erfolgreich an Flachfasergeräten zur Breitenmessung und als Grundschrift der Analyse der Garndrehungszahl eingesetzt [8, 9].

Analyse Pulverbinderauftragsmenge

Basierend auf einem ausgewählten Bildabschnitt (vgl. Auswahl Bildabschnitt) werden die Einzelbilder für den Analyseschritt vorbereitet, mit dem die Menge des Pulverbindermittels auf der Oberseite des Faserbands ermittelt wird. Zu diesem Zweck wird der akkumulierte Helligkeitswert des aufgetragenen Pulverbinder im Bildausschnitt (in Abbildung 2e. mit schwarzen Punkten dargestellt) berechnet. Zur

Umrechnung der Helligkeitseinheit in die Binderauftragsmasse in Gramm wird die Regressionsgleichung aus dem Kalibrierungsschritt (Kapitel 4.1) verwendet. Die beschriebene Analyse wird für jedes Bild der Messreihe durchgeführt. Mit dem entwickelten Kameramesssystem ist eine Messdauer von mehreren Minuten möglich je nach verfügbarem Arbeitsspeicher des Raspberry Pi.

Abbildung 2: Verfahren zur Ermittlung der Faserbandbreite; a) Originalaufnahme; b) Extrahierter Bildausschnitt mit 50 Pixel Breite; c) Bildausschnitt nach morphologischer Bearbeitung; d) Extrahierte Bildausschnitt mit einer Breite von einem Pixel; e) Indikatoren für analysierten Faserbandrand

4 Versuchsdurchführung kameraoptische Analyse Pulverbinderauftrag

4.1 Kalibrierung Kameramesssystem

Für die Auswertungen sind zwei Kalibrierungswerte erforderlich:

1. Umrechnung der Pixelgröße in Millimeter zur Ermittlung der Faserbandbreite
2. Umrechnung der detektierten Helligkeitswerte in Bindermasse in Gramm

Für die erste Kalibrierung wird ein Objekt mit einer bekannten Breite unter die Kamera mit einem Abstand von 10 cm gehalten und seine Breite in Pixel-Einheiten (259 Pixel) gemessen. Da die Breite dieses Objektes in Millimetern bekannt ist, erfolgt eine Umrechnung von Pixel in Millimeter. Dieser Kalibrierungsschritt zeigt, dass beim gewählten Kamera-Abstand jedes Pixel 0,10135 Millimetern entspricht.

Für die zweite Kalibrierung wird eine Reihe von 20 Faserbändern mit einer Länge von jeweils 500 mm mit einer Geschwindigkeit von 6,28 cm/s unter der Kamera hindurchgeführt. Die Masse dieser Faserbänder wird gewogen und gemittelt. Dieser Mittelwert wird in den folgenden Messungen als Masse des Faserbands ohne Binderauftrag angenommen. Im nächsten Schritt werden erneut 20 Faserbänder bei gleichbleibenden Bedingungen zunächst online mit Binder beaufschlagt (Pulverstreuer, Eigenbau) unter der Kamera hindurchgeführt. Währenddessen erfasst das Kamerasystem das bebinderte Faserband und berechnet basierend auf den Bilddaten Helligkeitseinheiten. Nach diesem Vorgang werden die gesamten 20 Bänder gewogen. Über den Massezuwachs gegenüber dem unbebinderten Faserband wird die Masse des aufgetragenen Pulverbinder berechnet. Im Anschluss daran wird eine Korrelation zwischen gewogener Bindermasse und den akkumulierten Helligkeitswerten der Bildanalyse mittels einer linearen Regression hergestellt. Um eine aussagekräftige Regression zu erhalten, erfolgt die Kalibrierung für sechs verschiedene Auftragsmengen. Die Kalibrierwerte sind in Tabelle 1 zusammengefasst und in Abbildung 3 als Kalibrierkurve und Regressionsgleichung dargestellt.

Tabelle 1: Kalibrierungsdaten für die Bindemittelmenge

Prüfserie	Masse Pulverbinder aufgetragen [g/m]	Masseanteil des aufgetragenen Pulverbinders an Faserbandmasse	Akkumulierter Helligkeitswert à 20 Bänder	Akkumulierte Helligkeit [1/m]
1	0,064	0,94 %	4,92E+08	4,95E+07
2	0,069	1,01 %	6,21E+08	6,25E+07
3	0,099	1,44 %	8,09E+08	8,14E+07
4	0,104	1,52 %	7,99E+08	8,04E+07
5	0,164	2,36 %	1,32E+09	1,33E+08
6	0,202	2,90 %	1,62E+09	1,63E+08

Abbildung 3: Kalibrierkurve und die Regressionsgleichung für akkumulierte Helligkeit und aufgetragene Bindermasse

Für die Vorhersage der aufgetragenen Pulverbindermasse werden im Rahmen einer Kalibrierung sechs verschiedene Prozentsätze an Bindermasse (0,94 %, 1,01 %, 1,44 %, 1,52 %, 2,36 % und 2,90 %) auf das Band aufgetragen. Durch eine Regression wird ein Zusammenhang zwischen Helligkeit und Auftragsmasse hergestellt. Als Grenzen des Kalibrierbereichs wurde ein anwendungsrelevanter Messbereich zwischen 1 % und 3 % Binderauftragsmasse bezogen das verwendete Faserband gewählt. In diesem Messbereich liegt ein linearer Zusammenhang zwischen aufgetragener Bindermasse m_{Binder} und der analysierten Helligkeit H vor (Regressionsgleichung vgl. Gleichung (1)).

$$m_{\text{Binder}} = 10^{-9} * H - 0.0011 \quad (1)$$

In den anschließenden Versuchsreihen wird diese Regressionsgleichung verwendet, um die Masse des m_{Binder} anhand H zu analysieren. Es werden drei Proben mit unterschiedlichen Binderauftragsmassen hergestellt und analysiert. Der Helligkeitswert für jede Probe wird mit der Kamera gemessen und mit Hilfe der Regressionsgleichung in Grammeinheiten umgerechnet. Um die Genauigkeit dieser Vorhersage zu bewerten, wird dann das tatsächliche Gewicht des Binderauftrags mit einer Präzisionswaage bestimmt (Tabelle 2).

4.2 Messung von Faserbandbreite und Binderauftragsmasse

Zur finalen Bewertung der Genauigkeit des Kameramesssystems werden drei Probenreihen mit unterschiedlicher Binderauftragsmasse hergestellt. Die Breite der Proben wird mit der entwickelten Methode gemessen und mit den Werten verglichen, die anhand der berechneten Grammaturn des Faserbandes bestimmt werden (Tabelle 2).

Tabelle 2: Messergebnisse für die Vorhersage der Faserbandbreite

Prüfserie	Feinheit Faserband [tex]	Grammaturn Faserband [g/m²]	Nominelle Faserbandbreite [mm]	Durchschnittliche gemessene Faserbandbreite [mm]	Abweichung gemessene von nomineller Faserbandbreite [%]
1				51,9	2,6
2	6.800	134	50,8	51,6	2,0
3				52,8	4,3

Da die Genauigkeit der Kantenerkennung für die korrekte Erkennung der Faserbandbreite von entscheidender Bedeutung ist, wurden 776 Proben getestet und ihre erkannten Kanten visuell überprüft. Das Ergebnis der Kantenerkennung für ein Band ist beispielhaft in Abbildung 4 dargestellt.

Abbildung 4: Kantenerkennung am Faserband; Grün: Hintergrund; Schwarz: Faserband; Rot: erkannte Faserbandkanten.

Anschließend wird die durch die optische Messung erfasste Binderauftragsmasse mit dem gravimetrisch ermittelten Auftragsmasse verglichen (Tabelle 3).

Tabelle 3: Messergebnisse für die kameraoptische Analyse der aufgetragenen Pulverbindermasse

Prüfserie.	Anzahl Faserbänder	Länge Faserband [m]	Gesamtlänge [m]	Gesamtmasse Faserbänder [g]	Anteil Pulverbinder gewogen [g]	Anteil Pulverbinder optisch analysiert [g]	Abweichung Anteil Pulverbinder optisch analysiert und gewogen [%]
1					0,84	0,93	10,7
2	64	0,46	29,88	202,49	1,56	1,34	14,1
3					0,84	0,93	11,3

5 Diskussion

Aus Tabelle 3 geht hervor, dass die vorhergesagte Bindemittelmenge im Vergleich zur tatsächlichen, mit der Präzisionswaage gemessenen Bindemittelmenge eine Abweichung von max.14,1 % (für Probe 2) aufweist. Diese Abweichung kann durch den Unterschied der Liefergeschwindigkeit des Faserbands und der daraus resultierenden unterschiedlichen Bildabtastrate bei der Kalibrierung (6,28 cm/Sekunde) und bei den Versuchen (5,86 cm/Sekunde) entstanden sein.

Bei der Messung der Faserbandbreite mittels Kantenerkennung (Abbildung 2-e) werden beide Kanten des Faserbands zuverlässig erkannt. Das Ergebnis zeigt nach visueller Überprüfung eine korrekte Kantenerkennung für alle diese Proben (100 % Genauigkeit).

Obwohl der Algorithmus die Kanten und folglich die Breite des Bandes exakt erkennt, weicht die erkannte Breite für die drei Muster in Tabelle 2 von der theoretisch berechneten Breite ab. Dies zeigt, dass die Breite des Bandes zwar theoretisch während des Faserlegeprozesses konstant sein sollte, in der Realität dies aber nicht der Fall ist und Schwankungen in der Bandbreite vorliegen. Die maximale Abweichung zwischen der festgestellten Breite und der theoretisch berechneten Breite beträgt 4,3 % bei Probe 3 (vgl. Tabelle 2). Die Ursache in der variierenden Bandbreite liegt in der variierenden Faserbandspannung im Förderprozess.

6 Zusammenfassung

Die Testung des Kamerasystems hat erfolgreich gezeigt, dass eine Praxistauglichkeit und kostengünstige Open-Source Messtechnik nicht im Widerspruch stehen. Entscheidend für eine korrekte Messung sind die exakten Kalibrierungen und das Gleichbleiben der Parameter in den Kalibrier- und Testschritten. In zukünftige Arbeit soll untersucht werden, wie mögliche Fehlstellen im Faserband, bspw. Gassen im Faserband oder Binderagglomeration, erkannt, zugeordnet und ausgewertet werden können. Ziel ist es, die Messergebnisse in ein Qualitätsmanagementsystem zu überführen. Daraus können die gemessene lokale Breite und die aufgetragene Bindermasse dokumentiert und ggf. auch online als Regelgrößen für zugehörige Einflussparameter im Faserspreisprozess verwendet werden.

Literaturangaben

- [1] L-LAS Serie Laser-Zeilensensor, Sensor Instruments GmbH, 2022,
URL: <https://www.sensorinstruments.de/pdf/products/493de.pdf> (Zugriff am 13.07.2022).
- [2] Line Scan Camera, Omron Schweiz, 2022,
URL: https://industrial.omron.ch/de/products/line-scan-camera#specifications_ordering_info
(Zugriff am 13.07.2022).
- [3] Belam, M.: The Raspberry Pi: reviving the lost art of children's computer programming, The Guardian, 2012.
URL: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/feb/29/raspberry-pi-childrens-programming>. (Zugriff am 14.02.2020).
- [4] Petersen, D. M.; Gausemeier, P. J.; Köchling, D. D. (2015): Industrie 4.0 – Dezentralisierung bestehender Produktionssysteme durch kostengünstige Einplatinenrechner, In: Deutscher Materialfluss-Kongress mit VDI-Konferenz Shuttle in der Logistik, 2015.
- [5] Raspberry Pi (Trading) Ltd., Raspberry Pi 4 Model B, 2019,
URL: www.Raspberrypi.org (Zugriff am 13.07.2022).
- [6] Murzova, A.; Seth, S.: Otsu's Thresholding with OpenCV, LearnOpenCV, 2020,
URL: <https://learnopencv.com/otsu-thresholding-with-opencv> (Zugriff am 13.07.2022).
- [7] Aktas, Y. C.: A Comprehensive Guide to Image Processing: Part 3, 2021,
URL: <https://towardsdatascience.com/image-processing-part-3-dbf103622909> (Zugriff am 27.07.2022).
- [8] Chavoshi, A.; Fleischmann M.; Kaufmann J.; Cebulla H. (2020): Digital Image Processing for Textile Characterization of Flax Yarn Utilized in Natural Fiber Reinforced Plastics, In: 23. Symposium Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde, 2020.
- [9] Fleischmann, M.; et al. (2021): Naturstoffbasierte Schlichte zur Funktionalisierung von Flachsfasern für den Einsatz in Faser-Kunststoff-Verbunden, In: Technomer 2021 - 27. Fachtagung über Verarbeitung und Anwendung von Polymeren, 2021.